

Гутман С.Ю.

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНДИКАТОРОВ СОСТОЯНИЯ НЕКОТОРЫХ КОМПОНЕНТ СФЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В РОССИИ И СТРАНАХ ОЭСР*

Сопоставление состояния сферы исследований и разработок России со странами, занимающими ведущие места в этой области, и анализ полученного материала могут служить использованию лучшего зарубежного опыта и приспособлению его к особенностям функционирования ИиР, характерным для нашей страны.

При проведении межстрановых сопоставлений используются объединения различных стран в кластеры, различающиеся по качественным и количественным характеристикам развития. Показатели для кластеров вычисляются путем усреднения характеристик входящих в них стран. В качестве кластеров выделяются следующие группы стран, для которых имеются соответствующие данные (см. табл. 1):

Западная Европа (Великобритания, Франция, Голландия, Италия, Швейцария, Швеция, Испания, Ирландия, Турция и др.);

Восточная Европа (Польша, Венгрия, Словения, Чешская Республика, Словакия);

Азиатские «тигры» (Япония, Южная Корея, к которым мы условно причислили и подобный им по показателям Израиль);

Азиатские «тигрята» (новые быстро развивающиеся страны – Китай, Тайвань, Сингапур).

Таблица 1

Состав кластеров

Западная Европа		Восточная Европа	«Тигры»	«Тигрята»
Австрия	Люксембург	Чехия	Япония	Китай
Бельгия	Нидерланды	Венгрия	Корея	Сингапур

* Исследование выполнено при поддержке РГНФ (проект № 06-02-04011).

– продолжение таблицы –

Дания	Норвегия	Польша	Израиль	Тайвань
Финляндия	Португалия	Румыния		
Франция	Испания	Словакия		
Германия	Швеция	Словения		
Греция	Швейцария			
Исландия	Турция			
Ирландия	Великобритания			
Италия				

Для начала рассмотрим систему индикаторов, используемую при сравнительной характеристике сферы ИиР, и ее графическое отображение (т.н. «профиль»). Для формирования профиля используются не абсолютные значения показателей, а их уровни относительно средних по группам стран аналогичных характеристик. Иными словами, чтобы получить значение показателя профиля, вычисляется отношение абсолютного значения индикатора страны к среднему для группы стран значению. Значение показателя для России откладывается по вертикали от соответствующей позиции на горизонтальной оси (шарик на графике). Соответственно средний уровень для кластера принимается за 100%. Он для всех рассматриваемых индикаторов представлен горизонтальной линией.

Для того, чтобы позиционировать значения индикатора для страны относительно не только среднего по кластеру уровня, но и относительно диапазона возможных изменений среди входящих в него стран, для каждого вида индикатора устанавливаются возможные пределы отклонений. С этой целью вычисляются его максимальный и минимальный уровни для стран, входящих в рассматриваемый кластер. На рисунках эти предельные значения индикаторов представлены в виде соответственно верхней и нижней горизонтальных границ прямоугольника диапазона.

Система показателей, характеризующих состояние ИиР в России и позволяющих произвести его сопоставление с другими странами, представляет собой набор взаимосвязанных индикаторов, оценивающих масштабы (но не абсолютные объемы) и результативность исследовательской активности. Индикаторы группируются в соответствии с характеристиками (см. рис. 1):

масштабов финансирования;

масштабов использования человеческих ресурсов.

В качестве индикаторов 1-го вида используются показатели относительных масштабов использования в ИиР финансовых ресурсов на националь-

ном уровне в целом, предпринимательском секторе и секторах, дополняющих его. Используемые показатели представляют собой:

затраты на ИиР (процент от ВВП);

затраты предпринимательского сектора (ПС) независимо от формы собственности (процент от ВВП);

затраты секторов, дополняющих предпринимательский сектор (процент от ВВП).

При рассмотрении интенсивности использования человеческих ресурсов в исследовательской деятельности используются следующие индикаторы:

число исследователей, занятых ИиР, на 10000 чел. экономически активного населения;

количество исследователей в ПС на 10000 чел. экономически активного населения;

кадры высшей квалификации (для России кандидаты и доктора наук) в возрасте 25-34 лет, занятые ИиР, на 10000 чел. экономически активного населения.

Первый из индикаторов – число исследователей, занятых ИиР – описывает относительные масштабы использования активной части персонала во всем процессе исследований и разработок, второй определяет масштабы использования активной части кадров в предпринимательском секторе для проведения ИиР, а третий выделяет наиболее продуктивный (по возрасту) слой активной части научного потенциала. Выбор планки в 34 года для возраста исследователей продиктован необходимостью проведения представительных международных сопоставлений.

Общие характеристики кластеров

Прежде чем перейти к сравнению позиций этих показателей для России и каждого из сформированных нами кластеров, попробуем выяснить сильные и слабые стороны данных кластеров. Очевидно, что практически по всем рассматриваемым индикаторам впереди с огромным отрывом идут так называемые «тигры» – передовые азиатские страны. За ними, в большинстве случаев, следуют страны Западной Европы, и очень сильно отстают от лидеров Восточная Европа и «тигрята». «Тигры» лидируют по всем индикаторам масштабов финансирования, а также по числу исследователей на душу населения в предпринимательском секторе и в целом по стране (см. рис. 2). Анализируя показатели результативности ИиР, можно сделать вывод о прикладном характере исследовательской деятельности в странах, входящих в состав «тигров», и их пониженном интересе к фундаментальным исследованиям. Такой подход к исследованиям традиционен для данной группы стран (см. табл. 2).

Рис. 1. Общая структура индикаторов

Таблица 2

Выборочные индикаторы результативности разработок*

	Научные статьи на 1 млн населения	Число патентов «триады» (патенты международного значения) на миллион населения
Западная Европа	48,58	36,63
Восточная Европа	30,9	0,66**
«Тигры»	23,45	77,47
«Тигрята»	Н/Д	0,25*

* Источники: Industry-science linkages, MSTI 2005-2

** Данные по патентам «триады» для стран Восточной Европы и «тигрята» не отражают их реальной патентной активности, поскольку у изобретателей в этих странах нет ни реальной потребности, ни реальной возможности патентовать свои изобретения в «триаде».

Общие характеристики стран в кластерах

Анализ данных по странам внутри кластеров позволяет с уверенностью сказать о том, что ни одна страна не занимает однозначно лидирующее положение сразу по всем показателям инновационной активности. К примеру, ведущий по показателям финансирования ИиР среди «тигров» Израиль по показателям использования человеческих ресурсов смещается в середину интервала, а наверх выходит занимающая по первой группе показателей более низкое положение Япония (см. рис. 3-6).

Лидерами по доле ИиР в ВВП являются в Западной Европе Швеция, в Восточной Европе – Словения, среди «тигров» прочное лидерство достигнуто в последние годы Израилем. Минимальны значения этого индикатора в Западной Европе, Восточной Европе и у «тигров» имеют место соответственно в Греции, Польше и Корее. Практически аналогичная ситуация наблюдается и по другому индикатору – расходах предпринимательского сектора на ИиР (см. табл. 3).

В расходах других секторов на ИиР картина прямо противоположна – вперед выходят страны, отстающие по другим показателям. Высокая доля государственного финансирования в ряде стран Западной (Греция, Испания) и Восточной (Польша, Венгрия) Европы говорит о поддержке государством инновационных процессов в стране, о понимании важности исследовательской деятельности, но одновременно и о низком интересе к финансированию ИиР со стороны деловых кругов. Опыт Финляндии, в которой поддержка государством фундаментальных исследований сочетается со стремительно развивающимися за счет частного бизнеса высокотехнологичными отраслями, говорит о возможности удачного совмещения двух типов финансирования в рамках одной страны.

Позиции России относительно кластеров в целом
и отдельных стран в кластерах

Одним из основных показателей, позволяющих произвести сравнительный анализ состояния научно-исследовательской сферы разных стран, является доля расходов на исследования и разработки в ВВП. По этому показателю Россия занимает достаточно устойчивое положение среди стран Восточной и Западной Европы, значительно уступая, однако, азиатским странам.

Таблица 3

Распределение максимумов и минимумов в странах кластера

Группа стран	Значение	Аушеровой доход в долларах США	Расходы на ИИР (% ВВП)	Загрязнения на ИИР (% ВВП)	Расходы других секторов (% ВВП)	Исследователи	Исследователи в ПС	ЮАРы ВКИИР от 25 до 34 лет
Западная Европа	Макс.	Люксембург	Швеция	Швеция	Исландия	Финляндия	Швеция	Швеция, Швейцария
	Мин.	Турция	Греция	Греция	Турция	Турция	Турция	Исландия
Восточная Европа	Макс.	Словения	Словения	Словения	Польша	Словения	Чехия	Чехия
	Мин.	Румыния	Румыния	Польша	Словакия	Румыния	Польша	Венгрия
«Тигры»	Макс.	Япония	Израиль	Израиль	Япония	Япония	Япония	Япония
	Мин.	Корея	Корея	Корея	Корея	Корея	Корея	Корея
«Тигры»	Макс.	Сингапур	Тайвань	Тайвань	н/д	Сингапур	н/д	н/д
	Мин.	Китай	Китай	Китай	н/д	Китай	н/д	н/д

* Миллионы долларов (РРР).

** На 10000 эконом. активного населения.

*** На 10000 чел., занятых в экономике.

Рис. 3. Профиль ИиР национальной инновационной системы России относительно стран Западной Европы

Рис. 4. Профиль национальной инновационной системы России относительно стран Восточной Европы

Рис. 5. Профиль национальной инновационной системы России относительно «тигров»

Рис. 6. Профиль национальной инновационной системы России относительно «тигрят»

Обеспеченность исследователями российской науки близка к средней. Уровень числа исследователей в российском предпринимательском секторе соответствует значению данного индикатора во многих развитых странах. Так, в 2004 г. на 1000 человек экономически активного населения РФ приходилось 6,5 человек, занятых исследованиями и разработками, в то время как в Западной Европе в среднем по региону эта цифра составила 5,2 (2002-2003 гг.) и 3,1 в среднем по Восточной Европе (2001-2003 гг.). Количество исследователей, занятых в предпринимательском секторе экономики, также приближено к среднеевропейским показателям – соответственно 3,5 в РФ, 2,5 в Западной Европе и менее 1 в Восточной Европе. Значительное отставание РФ от максимального для региона уровня вызвано большим отрывом страны с наибольшим уровнем показателя (Финляндии) от средних значений, характерных для Западной Европы. Значительно хуже с возрастной структурой исследователей – большинство исследователей высшей квалификации в России не попадают по возрастному критерию в заданный интервал, что приводит к отставанию не только от стран Западной, но и Восточной Европы.

Финансирование науки на национальном уровне явно недостаточно велико для того, чтобы выйти на среднеевропейский уровень. Россия сильно отстает от развитых стран по доле затрат на исследования и разработки в ВВП. Доля затрат на науку в ВВП в 2004 г. в нашей стране составила 1,17%. Это более, чем в полтора раза (точнее в 1,64 раза) меньше среднего по Западной Европе, хотя несколько превышает показатели Восточной Европы (в 1,35 раза). К сожалению, этот показатель существенно снизился за последние годы (в 2002 г. он составлял 1,25%, в 2003 г. 1,29%).

Из приведенных результатов видно, что по состоянию сферы ИиР Россия значительно отстает не только от «тигров» и большинства западноевропейских стран, но и от бывших стран соцлагеря, еще в начале 90-х годов находившихся в худших условиях. Более того, динамика показателей говорит об ухудшении состояния научно-исследовательской сферы, причем это усугубляется относительным сокращением ее финансирования. Выход из этого положения еще возможен, но необходимо спешить – вслед за старением кадров скоро исчезнут многие научные школы. Необходимы радикальные меры по реформированию не только самой науки, но и всего государственного и общественного подхода к ней.

Литература

1. Industry-science linkages. OECD, 2004.
2. Main Science and Technology Indicators, 2005-2 (<http://www.oecd.org/>)
3. Голиченко О.Г. Национальная инновационная система России: состояние и пути развития. М.: Наука, 2006.
4. Иванов В.В. Национальные инновационные системы: теория и практика формирования. М.: «Абелия», 2004.
5. Инновационные приоритеты государства // Под общ. ред. А.А. Дынкина и Н.И. Ивановой. М.: Наука, 2005.